

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ўроқов Жасур Рустамалиевич

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

Хонадонларда ўғрилиқ жиноятларни профилактикаси чора-тадбирларни
такомиллаштиришда профилактика инспекторларнинг ўрни ва роли

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /OKTABR